

ENSAYO

TARDOCOLONIALISMO Y PUNITIVISMO

RAÚL EUGENIO ZAFFARONI

Tardocolonialismo y punitivismo

Late colonialism and punitivism

Raúl Eugenio Zaffaroni¹

Resumen

En este ensayo, Raúl Eugenio Zaffaroni interpreta el punitivismo contemporáneo como parte de una configuración histórica más amplia del poder global. Sostiene que el poder punitivo ha estado históricamente ligado a las dinámicas coloniales y a la organización jerárquica de las sociedades, funcionando como un instrumento central para controlar poblaciones subordinadas. En el contexto actual, caracterizado por la financiarización del capitalismo y el debilitamiento de los Estados de bienestar, el autor plantea que emerge una forma de tardocolonialismo financiero que profundiza las desigualdades sociales y produce grandes masas de población excluida. Frente a este escenario, los Estados —especialmente en el Sur global— refuerzan su función represiva y promueven discursos punitivistas amplificadas por los medios de comunicación y por actores políticos que apelan a la construcción de enemigos internos y a la expansión del castigo como forma de gobierno.

Abstract

In this essay, Raúl Eugenio Zaffaroni interprets contemporary punitivism as part of a broader historical configuration of global power. He argues that punitive power has long been intertwined with colonial domination and the hierarchical organization of societies. In the current context of financialized capitalism and the weakening of welfare states, the author describes the emergence of a form of financial tardocolonialism that deepens social exclusion and inequality. Within this framework, states—particularly in the Global South—strengthen their repressive functions, while punitive discourses are amplified by media narratives and political actors who promote the construction of internal enemies and the expansion of punishment as a tool of governance.

¹ Universidad de Buenos Aires
PROFESOR EMÉRITO

DOI: 10.5281/zenodo.18913390

Copyright © by
Cuestiones Criminales

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See credit lines of images or other third-party material in this article for license information.

Citar: Zaffaroni, R. E. (2025)
"Tardocolonialismo y punitivismo",
Cuestiones Criminales, 8 (16): 220-223.

POTENTIAL CONFLICT OF INTEREST: The authors have indicated they have no potential conflicts of interest to disclose.

PALABRAS CLAVE: colonialismo, punitivismo, castigo
KEYWORDS: colonialism, punitivism, punishment

A lo largo de la historia—y como no puede ser de otro modo—el ejercicio de poder punitivo y el bélico fueron dos fenómenos vinculados estrechamente entre sí y dependientes del *poder político mundial de turno*: los ejercen quienes tienen el poder para hacerlo, como bien observó el brasileño Tobías Barreto en el siglo XIX.

El poder de las inquisiciones jerarquizó a las sociedades europeas en forma de ejércitos, que se lanzaron a una guerra de ocupación policial de América, convirtiéndola en un inmenso campo de trabajo forzado. Las burguesías europeas, producto del robo de medios de pago y materias primas americanas, postularon Estados liberales durante la etapa de su lucha por la hegemonía del poder contra las realezas, pero en cuanto obtuvieron el poder archivaron esas posiciones, se olvidaron de ellas y se volvieron racistas, reduccionistas biológicas (positivistas *spencerianas*) para seguir legitimando su poder punitivo sobre los excluidos metropolitanos y los colonizados y para extender sus masacres neocoloniales a Asia, Oceanía y África.

Los ibéricos no pudieron adaptarse a las demandas de la revolución industrial, se desbarató su imperio y nos independizamos, hasta quedar a merced de nuestras elites locales, que fungieron como procónsules de las nuevas potencias neocoloniales. Las potencias colonialistas—o que pretendían serlo—no dejaron de cultivar su verticalismo jerárquico con su poder punitivo y, al fin se enfrentaron entre ellas en treinta años de guerra inter-imperialista de inconmensurable salvajismo criminal (1914-1945).

Es claro que el poder punitivo cumplió una doble función política: en los países colonizadores del norte jerarquizó a las sociedades, como condición para que éstas llevaran a cabo sus empresas genocidas coloniales y neocoloniales; en los países colonizados, también jerarquizó a sus sociedades, pero de modo funcional a los intereses del colonialismo: organizó al personal de los inmensos campos de trabajo forzado.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, hubo algunas décadas de bonanza, en las cuales se instalaron en el norte Estados sociales de derecho, en parte para detener el avance de la URSS. Luego varias vicisitudes cambiaron el panorama de poder planetario (entre ellas la implosión del llamado socialismo real, el final del mundo bipolar, etc.). Se creyó que se llegaba al final de la historia y que se instalaba el paraíso capitalista, pero no fue así y la globalización y la idolatría del mercado fracasaron.

Sería largo entrar en detalles, porque el mundo y el poder es ahora mucho más complejo. De todos modos, desde la *financiarización* del capitalismo, el colonialismo actual es un *tardocolonialismo* financiero, el dinero consiste en números de computadora, los Ceos

desplazaron al poder político o, mejor dicho, son los que ahora ejercen ese poder en el dominante campo de la economía, etc.

Lo cierto es que hay más excluidos en el norte y en el sur, los Estados de bienestar del norte se debilitan y en el sur se impone un nuevo y potente reforzamiento del colonialismo (ahora financiero). Los Estados del sur reducen o eliminan toda inversión en desarrollo, conforme a los intereses coloniales y, en la limitada medida en que lo hayan sido, dejan de ser *Estados de bienestar*, para pasar a ser *Estados represores*, que sobredimensionan su función punitiva conforme a la necesidad de controlar a sus crecientes masas de excluidos (o *descartables*, como los llamó Francisco).

Es coherente que en los Estados colonizados del sur se permitan monopolios de comunicación—tradicional y electrónica—que imponen un constante discurso violento, promotor de venganza, reforzador de estereotipos, asentado sobre los peores prejuicios de cada sociedad (técnica *völkisch*), profundamente discriminador, plagado de noticias falsas y, en el fondo, no por azar coincidente con el concepto político nazi *schmittiano*: la esencia de la política colonial consiste en la construcción de un enemigo al que aniquilar.

Sobre toda esta información y mensajes de contenido altamente cloacal, se montan políticos carroñeros, *influencers*, comunicadores oficiales, etc., que mienten constantemente: si la delincuencia es grave, la explotan y, si no lo es, la inventan; aprovechan cualquier delito aberrante para gritar que se necesitan mayores penas para evitarlos (cuando es sabido que cuanto más aberrante es un crimen, menos poder disuasivo tiene la amenaza penal); destruyen todos los principios del derecho penal republicano con reformas absurdamente represivas y demolición de códigos; corrompen a las fuerzas policiales fomentando su autonomización, con el gravísimo riesgo de que se produzca una generalizada simbiosis de éstas con el crimen organizado de mercado (como ha sucedido en varios países del sur, donde se caotizaron sus sociedades y entraron en crisis sus Estados).

Los mismos repugnantes monopolios comunicacionales se ocupan de llevar adelante el desprestigio de los políticos molestos al colonialismo, preparar los casos de *lawfare*, inhabilitarlos, estigmatizar a los opositores como *terroristas*, *terrucos*, *comunistas*, *zurdos*, etc. Mediante discursos en apariencia sesudos, algunos economistas disuaden de cualquier intervención del Estado, muestran como desarrollo el camino más directo al subdesarrollo crónico mediante la subordinación colonial, pretenden que la omisión de funciones elementales del Estado es un sacrificio que se debe soportar porque, como todo totalitarismo, promete un futuro paraíso, etc.

Los nuevos intereses colonialistas, con su colonialismo financiero, son el *marco macro* de poder del fenómeno del *punitivismo*; los desnaturalizados monopolios de comunicación; los políticos carroñeros y los comunicadores mediáticos que se prenden del discurso dominante, son pícaros; las reformas legales, muchas veces son seguidas por ignorancia—Dios los perdone—y otras por incalificables conductas de quienes son conscientes de lo que están haciendo, pero todos estos fenómenos y otros coincidentes no son independientes ni anecdóticos, sino que forman parte de un *combo* que viene en la misma bandeja, servida desde el norte, aunque no nos demos cuenta.